

ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФОНЕТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА УЧАЩИМИСЯ ШКОЛ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Эшмуратов Бегзод

студент 4 курса факультета русского языка и литературы ДГПУ

Научный руководитель: **Шарипова Н.И.**

преподаватель ДГПУ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам изучения русской фонетики, также в статье рассматриваются методы решения проблем возникающих при обучении фонетики в школах с узбекским языком обучения

Ключевые слова: *фонетика, согласные и гласные буквы, система гласных и согласных фонем, слог, ударение.*

В наши дни русский язык имеет неопределенный статус в Узбекистане, так как в новых школьных учебниках русский язык изучается как иностранный, но до этого момента он изучался как международный и второй язык. Не смотря на все сложности сам язык привлекает очень много внимания со стороны коренных жителей, ведь русский язык сохранил исторически сложившиеся значение в укреплении духовых, культурных и экономических связей двух стран. В русском языке имеются свои особенности в изучении фонетики, морфологии, лексики и синтаксисе. При изучении русского языка в школах с узбекским или другими языками обучения наибольшую трудность вызывает именно фонетика. Это объясняется тем, что дети еще не готовы воспроизводить экзотические для них звуки. По этому с одной стороны это очень важно изучать русский язык как иностранный, ведь тогда будут соблюдаться все аспекты изучения иностранного,

а что еще важнее международного языка. Это можно объяснить тем, что при изучении иностранного языка на первом месте стоит фонетика, т.е. правильно воспроизводить определенные звуки. Многие лингвисты отмечают, насколько важно изучение звуковой стороны языка на ее первом этапе. В школах с узбекским языком обучения русский язык начинают преподавать со 2 класса по 11 класс. Если трезво оценивать знания и умения разговаривать, или же владение литературой и грамматикой в средней школе, то результаты радовать не будут. В школах как известно особую роль играет изучение анологийского языка. Так как изучение данного языка издавна была в статусе иностранного. Но на сегодняшний день ученики начальных и старших классов обучаются по всем аспектам языка как иностранного, т.е. на уроке развиваются определенные навыки обучаемого это аудирование, говорение, лексика, грамматика, чтение и письмо.

Несмотря на новшества учащиеся не готовы принимать их сразу. трудности в произношении есть как у учащихся начальных, так и у старших классов. Многие ученики часто используют фонетику родного языка, из-за этого испытывают большие затруднения в изучении новой фонетической системы.

Трудности возникают при таких звуках как : "ц", "мягкие согласные", "е,й,э", ударное и безударное "о", сочетания согласных "сч" и другие. Устранение этих трудностей предполагает исследование характера восприятия и воспроизведения звуков русского языка учащимися, особенностей русского ударения, слога, интонации, осуществления сопоставительного анализа сегментных, суперсегментных единиц, определение психологических и лингвистических причин при усвоении иностранного языка. С учетом чего и должна разрабатываться специальная методика обучения школьников с узбекским языком обучения русской фонетике. Русский язык как неродной изучается во всех типах учебных заведений Узбекистана, в том числе и в сельских школах. Это требует продолжения серьезной работы по дальнейшему совершенствованию. Основной целью преподавания русского языка в

национальной школе является овладения языком как средством общения. Особая роль в реализации этой цели принадлежит начальному этапу обучения русскому языку в школе. Обучение русского языка как неродного имеет много общего с изучением русского языка как родного. И в этом объединяет их система русского языка как предмета изучения: владение на основе знаний фонетическими особенностями, словарным составом, грамматическим строем русского языка, владение навыками и умениями свободного пользования языком в его устной и письменной формах. Для изучения иностранного, неродного языка необходимо сообщать ученику важные для практического владения языком знания в виде правил, инструкций, предусматривать выполнение специальных упражнений, которые обеспечивают закрепление усвоенных знаний и образование на их основе речевых навыков и умений. [1]. При обучении второму языку учащихся, учителям необходимо обратить внимание на применения различных методов и приемов. Учителя должны стремиться вводить различные инновационные подходы, чтобы используемые средства обучения были полезными и научно обоснованными для методики обучения. Выбор средств обучения зависит от уровня развития и совершенствования технологий, а их прогресс способствует появлению и внедрению в практику обучения языкам самых современных и передовых средств обучения. В Узбекистане при обучении русскому языку как неродному основной задачей является подготовка носителя языка, способного вести межкультурный диалог. Язык необходим человеку для общения в разных сферах жизни общества в качестве реального средства коммуникации. Умение обучаемых общаться на изучаемом языке признано главной задачей, и основным результатом процесса обучения языку. Специалист, обучающий языку, должен знать, что прежде всего, обучение людей речевой деятельности на изучаемом языке предполагает навыков рече-производства и восприятия устной и письменной речи. Говорение, письмо, аудирование, и чтение, которые составляют основу коммуникации, являются основными видами речевой деятельности [2]. В методике выделяют 2 вида речевой деятельности:

продуктивную и рецептивную. К продуктивным методам относят передачу информации (говорение) и письменную речь, к рецептивным – прием информации аудирование и чтение. Оба вида речевой деятельности играют большую роль в методике обучения, которая помогает ученикам грамотно передавать свои мысли как в устной форме, так и в письменной. На практике школьники смотрят во время уроков видеоматериалы на иностранном языке для того, чтобы научиться воспринимать иноязычную речь на слух. Методика изучения грамматики и фонетики являются одним из важнейших разделов методики преподавания языка в средней школе. Анализ позволяет учителю русского языка предупредить появление типичных ошибок. При обучении второму языку перенос языковых явлений с родного языка на изучаемый язык и выявление сходных и несходных явлений родного и изучаемого языков помогает быстрому усвоению чужой речи. В связи с этим в учебном процессе очень важно шире объяснять возможности совпадающих и не совпадающих языковых средств в сопоставительном плане. Фонетика – раздел языкознания, изучающий звуковую строй языка. Фонетика рассматривает особенности образования и произношения звуков, их классификации, фонетические процессы, происходящие в речи, также устанавливает соотношение произношения и писем, выявляет особенности ударения и словообразования. Каждый язык имеет свою фонетику. Совершенное знание фонетики русского и узбекского языков, а также знание основных различий звукового строя их в сопоставительном аспекте помогает учителю русского языка при обучении учащихся русскому литературному произношению[3]. Фонетика узбекского языка имеет две особенности, благодаря которым узбекский язык намного отличается от других тюркских языков. Например, в узбекском языке отсутствует гармония гласных фонем и оканье. Для узбекского языка по сравнению с русским языком характерны: более задняя артикуляционная система образования звуков и произношение гласных и согласных букв при более низком подъеме. Фонема в русском языке – произносимый звук, наименьшая звуковая единица языка,

которая различает слова и формы слов. Рассмотрим гласные фонемы (и) в русском языке и (i) в узбекском языке. Русская фонема (и) произносится так: передне-средняя часть языка поднимается к передней части твердого неба, встречается с воздухом и не вытягивается. Фонема (и) в русском языке может встречаться в начале слова, например: игра, ирис, ива; после мягких фонем: аист; после мягких согласных: литр, тигр, тир. Узбекская фонема (i) произносится также, как и русская, только значительно короче, например: в словах o'qish, tish, ish. Фонема (i) в узбекском языке часто встречается после согласных и после заднеязычных фонем, и она произносится как буква (ы), например: qirq – (ы), qizq – (ы), g'isht – (ы). Гласные и согласные фонемы отличаются друг от друга акустическими и артикуляционными признаками. Гласные звуки характеризуются звучностью, которые образуются вибрацией голосовых связок и отсутствием смычки органов речи в полости рта, что воздушная струя проходит свободно и произносится без затруднения. Согласные звуки характеризуются меньшей степенью звучности. Некоторые особенности согласных букв узбекского языка. Узбекские согласные (g) и (k) мягче, чем русские буквы (г) и (к); узбекский (j) – мягкий аффрикат; узбекских согласных (q), (g'), (h) в русском языке нет; узбекский дифтонг (ng) является заднеязычным носовым звуком, сонорным. А в русском языке он отсутствует. Рассмотрим ошибки в произношении гласных и согласных букв. Большинство учащихся национальной школы допускают ошибки в смещении гласных [е-и] в положении под ударением [и-ы] во всех позициях (например: мышка – мишка). Причиной этого является отсутствие в родном языке не лабиализованной буквы [ы]. Основные трудности в произношении согласных возникают при усвоении твердости и мягкости, глухости и звонкости, так как в узбекской фонетической системе отсутствуют фонемы [ц, ч, щ]. Особенности русского ударения. В русском языке ударение свободное, разноместное (мо-ре – мо-ря, пи-шу – пишешь), также существуют особые правила постановки ударения, а в узбекском языке ударение в основном падает на последний слог слова, при добавлении

аффиксов ударение передвигается на последний слог. Например: yozuv – yozuvchi – yozuvchilar. Это явление представляет собой большие трудности и несовпадение в обучении русскому языку учащихся. В произношении слов ученики сталкиваются с трудностями постановки ударения и большинство из них допускают большие ошибки при неправильном произнесении слов. В русском языке ударение значительно сильнее и поэтому гласные фонемы подвергаются редукции (то есть ослаблению), и изменяется не только длительность произношения, но и качество.[4]. В русском языке ударение свободное, то есть оно может падать на 1, на 2 и на 3 слоги. Трудности освоения русских звуков учащимися узбекских школ вызваны, прежде всего, различием русской и узбекской артикуляционной базы, под которой следует понимать начальные положения органов речи, особую систему движения этих органов, которые свойственны каждому языку. Обучение русскому языку, как неродному это сложный многоаспектный процесс передачи и усвоение знаний, умений, навыков, способов познавательной деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. Рыжова В.Н. Методика преподавания русского языка как неродного: Традиции и новации. Статья, Москва, 2006 г.*
- 2. Халилов Ф. Опыт создания учебного пособия по РКИ, ориентированного на носителей узбекского языка. ВКР, Челябинск, 2018 г.*
- 3. Дедаханова, М. М. (2021).Нейролингвистика в развитии речи учеников с 12-15 лет.*
- 4. Файзуллаева, Х. Э. (2021).Обогащение русской речи студентов общезыковыми метафорами.*